

DOI: 10.5281/zenodo.14623765

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი როგორც ჯანმთელობის გარანტი

ვასილ ბაკაშვილი

პროფესორი, პედაგოგიკის დოქტორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

ვაჟა ფშაველას 76, თბილისი, საქართველო;

bakashvilivasili@gmail.com

აბსტრაქტი. ფიზიკური აქტივობა ადამიანის ბუნებრივი საჭიროებაა. სოციალური საქმიანობის ნებისმიერი სფეროს განვითარება შეუძლებელია ფიზიკური კულტურისა და სპორტის გაძლიერებისა და განვითარების გარეშე. ფიზიკური აქტივობის დაკმაყოფილების ადამიანის სურვილი ფიზიკური კულტურის განვითარების ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალაა, რომელშიც გადამწყვეტია ჯანმრთელობის გამაუმჯობესებელი ფაქტორი. ჯანდაცვა, როგორც უმაღლესი ღირებულება, არის მთავარი კატეგორია, რომელიც განსაზღვრავს ამ ფენომენის შინაარსს.

საკვანძო სიტყვები: ჯანმრთელობა, ფიზიკური აღზრდა, სპორტი, ფიზიკური აქტივობა

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS AS A GUARANTOR OF HEALTH

Vasili Bakashvili

Professor, Doctor of Pedagogics, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports;

76 Vazha Pshavela, Tbilisi, Georgia.

bakashvilivasili@gmail.com

Abstract. Physical activity is a necessary natural human need. The development of any area of social activity is impossible without the strengthening and development of physical culture and sports. The desire of a person to satisfy physical activity is one of the driving forces of the development of physical culture, in which the health-improving factor is decisive. Health care as the highest value is the main category that determines the content of this phenomenon.

Keywords: sport, health, adopting, healthy lifestyle

შესავალი. საყოველთაოდ ცნობილია რომ, ფიზიკური აღზრდა და სპორტი, წარმოადგენს საზოგადოების საერთო კულტურის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და განუყოფელ ნაწილს, რომლის საფუძველსაც წარმოადგენს ადამიანის ფიზიკური სრულყოფისადმი სოციალური მოთხოვნები. ფიზიკური კულტურის ისეთ ფაქტორებს შორის როგორებიცაა სოციალურ-ეკონომიური, სოციალურ-პოლიტიკურისი, სოციალურ-კუკტურული და ა.შ., გამაჯანსაღებელი წარმოადგენს განმსაზღვრელ ფაქტორს, რომლის გარეშეც საზოგადოებრივი საქმიანობის რომელიმე სფეროს (დარგის) წარმატებული განვითარება ძნელად წარმოსადგენია. ფიზიკულტურულ-სპორტული საქმიანობა განიხილება როგორც

ცხოველმყოფელობის კულტურის განუყოფელი ნაწილი. ფიზიკური აღზრდა და სპორტი ადამიანის არა უბრალოდ საქმიანობის სფეროა, არამედ სოციალური მოვლენაა რომელიც ხელს უწყობს არამარტო ცალკეული პიროვნებების, არამედ ქვეყნებისა და სახელმწიფოების პრესტიჟის ამაღლებას.

კვლევის ამოცანა. კვლევის ამოცანას წარმოადგენდა არსებული მეცნიერული მონაცემების თეორიული ანალიზის საფუძველზე გაგვერკვია წარმოადგენს თუ არა ფიზიკური აღზრდა და სპორტი მნიშვნელოვან გამაჯანსაღებელ ფაქტორს.

კვლევის მეთოდები. კვლევისას გამოყენებულ იქნა ინფორმაციის შეგროვების, თეორიული ანალიზის და განზოგადოების მეთოდები.

კვლევის შედეგები. ფიზიკური აქტივობა წარმოადგენს ადამიანის აუცილებელ ბუნებრივ მოთხოვნილებას რომლის გარეშეც მისი არსებობა უბრალოდ შეუძლებელია, ხოლო მისი ლტოლვა ამ მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად წარმოადგენს ფიზიკური კულტურის განვითარების მამოძრავებელ ძალას. ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტს საფუძველად უდევს ფიზიკური განვითარების, გაჯანსაღების, დღეგრძელობის სოციალური მოთხოვნები. ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის ფენომენის ძირითად განმსაზღვრელ კატეგორიას ჯანმრთელობაზე ზრუნვა წარმოადგენს. ფიზიკური აღზრდის ერთ-ერთი პრინციპიც სწორედ გამაჯანსაღებელი პრინციპია. სისტემატიური, სწორად შერჩეული და სათანადოდ ორგანიზებული ფიზიკური ვარჯიშები ყოველმხრივ დადებითად მოქმედებს ადამიანის როგორც ფიზიკურ, ასევე ფსიქიკურ სფეროზე. მათი ზემოქმედება ადამიანის ორგანიზმზე მრავალმხრივია: ისინი დადებითად მოქმედებენ უჯრედის რეაქტიულობაზე, მათ ფიზიკურ, ქიმიურ შემადგენლობასა და სტრუქტურაზე; ნივთიერებათა ცვლაზე; ნერვული პროცესების დინამიკაზე; გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე; კუნთურ სისტემაზე; ააქტიურებენ საჭმლის მომნელებელ ორგანოებს; იცავენ ორგანიზმს ზედმეტი ცხიმების დაგროვებისაგან; ზრდიან ფილტვების სასიცოცხლო მოცულობას; ავითარებენ ფიზიკურ თვისებებს და სხვა. ფიზიკური აღზრდის პროცესში, ფიზიკური ვარჯიშების გამოყენებით, მიიღწევა როგორც გამაჯანსაღებელი, ასევე სამკურნალო ეფექტი. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ადამიანის ჯანმრთელობაზე გავლენის მქონე ფაქტორთა შორის, ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი ცხოვრების წესსე მოდის (50%), რაც იმას ნიშნავს რომ, ადამიანი საკუთარ ჯანმრთელობას მეტწილად თავად განსაზღვრავს. ამასთანავე ფიზიკურ ვარჯიშებს დიდი საგანმანათლებლო და ზრდელობითი როლი აკისრიათ, მათი მეშვეობით ადამიანი იმუშავებს საკუთარი სხეულის ფლობის უნარს, იყალიბებს სიცოცხლისათვის აუცილებელ მოძრაობით უნარ-ჩვევებს. ამავდროულად, ფიზიკური ვარჯიშები ხელს უწყობს ადამიანის ინტელექტუალურ განვითარებას, კერძოდ: ავითარებს აღქმის სიზუსტეს, ყურადღებას, მეხსიერებას, აზროვნებას, ნებელობას, ემოციურობას და ა.შ.. სპორტის მნიშვნელობის მრავალგვარობა განაპირობებს მისი ფუნქციების მრავალრიცხოვნებას. საყოველთაოდ ცნობილია რომ, სისტემატიური ფიზიკულტურულ-სპორტული მეცადინეობები მნიშვნელოვნად უწყობენ ხელს ჯანმრთელობის განმტკიცებას და დაავადებათა პროფილაქტიკას, ამიტომაც სპორტის დანიშნულება არ ამოიწურება მხოლოდ საშეჯიბრო მოღვაწეობითა და მათში მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევით, არამედ მის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს ზრუნვა ჯანმრთელობაზე, როგორც უმაღლეს ფასეულობაზე. არ უნდა გვავიწყდებოდეს რომ, ერის ჯანმრთელობა ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობისა და ეკონომიური განვითარების საწინდარია. ფიზიკური

აღზრდის სპეციფიკური (რეკრეაციულ-გამაჯანსაღებელი და სხვ.) ფუნქციები ორგანულ კავშირშია საერთო სოციალურ ფუნქციებთან, მაგრამ ისინი უფრო კონკრეტულ ფორმებში გამოხატავენ ფიზიკური კულტურის სოციალურ არსს, როგორც საზოგადოებრივი საქმიანობის აუცილებლობას, გამოხატულს საზოგადოებრივი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებაში ფიზიკური აღზრდის სფეროში. მიუხედავად ამისა ჯერ კიდევ ყველას კარგად არ ესმის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის როლი საზოგადოებისათვის. ჯერ კიდევ გასული საუკუნის მეორე ნახევრიდან (70-80 იანი წლებიდან), ამერიკულმა საზოგადოებამ ის აღიარა მეორე რელიგიად, რომლისაც ამერიკელების უდიდეს ნაწილს ღრმად სწამს და გამომდინარე აქედან დიდი ყურადღებით ექცევიან საკუთარ ჯანმრთელობას, რადგანაც კარგად ესმით რომ, სწორედ ამ „კაპიტალზე“ მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული მათი მომავალი. ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 60 წლებში პ.ბოილის მიერ გამოცემული წიგნი „სპორტი - ამერიკული ცხოვრების სახე“, აღიარებული იქნა ამერიკული საზოგადოების მოდელად, ხოლო ამერიკელი ფილოსოფოსი მ.ნოვაკი თვლიდა რომ, სპორტის უგულვებლყოფა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაციონალური ღირებულების ხელიდან გაშვებას ნიშნავს. ამერიკელი სოციოლოგების დასკვნით სპორტი აკუმულირებს ამერიკული საზოგადოების ძირითად ფასეულობებს. ცნობილი ამერიკელი პროფესორი რ.ფორსი სამართლიანად უწოდებს სპორტს ცხოვრების მინიატურას ლაბორატორიის ფუნქციით.

თანამედროვე სპორტი დღეს, საზოგადოებისათვის უდაოდ წარმოადგენს საზოგადოებრივ მოვლენას, თუმცა, დღესდღეობით მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტი სულ უფრო და უფრო დისტანცირდება ერთმანეთისგან მრავალი მაჩვენებლებით, მათ შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი განმსაზღვრელია დატვირთვების მზარდი მოცულობები და ინტენსიობები, წვრთნის ტექნოლოგიები, აღდგენითი პროცესების პირობები და თანამედროვე საშუალებები. ცნობილია რომ, დიდ სპორტში სპორტსმენის მომზადების თანამედროვე სისტემები აიძულებს სპორტსმენებს იმუშაონ საკუთარი სარეზერვო შესაძლებლობების ზღვარზე, რაც სამწუხაროდ მათ ჯანმრთელობას უქმნის არასასურველ პირობებს. ხშირად სპორტსმენების მომზადების პროცესები მიმდინარეობს ფორსირებულად, მათი ასაკობრივი განვითარების თავისებურებების არასათანადო გათვალისწინებით, რასაც ხშირად მივყავართ როგორც ფიზიკურ, ასევე ფსიქოლოგიურ და ნებელობით დარღვევებამდე, სპორტული „დღემოკლეობის“ არასასურველ შედეგებამდე.

მიუხედავად იმისა რომ, რეგულარული ფიზიკურ ვარჯიშები ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უდაოდ უმნიშვნელოვანესია, არ შეიძლება მასთან ერთად ისეთი ფაქტორების დავიწყება და უგულვლყოფა როგორებიცაა: სწორი, რაციონალური, ჯანსაღი კვება, ეკოლოგია, მავნე ჩვევები, ცხოვრების დონე, გენეტიკა და ა.შ. ჯანმრთელობის თვალთახედვით, მნიშვნელოვან უარყოფით ფაქტორს წარმოადგენს სპორტსმენების მიერ დოპინგის მოხმარება, რაც თანამედროვე სპორტისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვან და რთულ პრობლემას წარმოადგენს, იმდენად, რამდენათაც გამარჯვების მოსაპოვებლად ნებისმიერი საშუალებების გამოყენების ტენდენციები სულ უფრო და უფრო იზრდება, მათ შორის დოპინგის მოხმარება. გარდა იმისა რომ დოპინგი უარყოფითად მოქმედებს ჯანმრთელობაზე ის სპორტს აქცევს ანტიჰუმანურად, ვინაიდან მისი გამოყენებისას საუბარი აღარ მიმდინარეობს გამარჯვებულის გამოსავლენად

შექმნილ თანაბარ პირობებზე. მის მოხმარებას მივყავართ „ჯანსაღი“ სპორტის დისკრედიტაციამდე და საზოგადოებრივი აზრის ნეგატიურ ფორმირებამდე.

საბედნიეროდ, დღეს საქართველოში, განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში, შეიმჩნევა ბავშვთა და მოზარდთა ორგანიზებულ სპორტულ სექციებში ჩართულობის ზრდის ტენდენცია, რომლის ერთ-ერთ მამოტივირებელ მიზეზად შეიძლება ჩაითვალოს ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენების მიერ ბოლო პერიოდში მაღალ საერთაშორისო დონის შეჯიბრებებში მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევებით.

დასკვნები. ფიზიკური აქტივობა წარმოადგენს ადამიანის აუცილებელ, ბუნებრივ მოთხოვნილებას, რაც ფიზიკურ აღზრდას საზოგადოებრივი მოვლენის სტატუსს ანიჭებს. ადამიანის ლტოლვა ფიზიკური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისაკენ წარმოადგენს ფიზიკური კულტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მამოძრავებელ ძალას, რომელშიც გამაჯანსაღებელი ფაქტორი განმსაზღვრელია. საზოგადოებრივი საქმიანობის არცერთი სფეროს განვითარება არ არის შესაძლებელი ფიზიკური კულტურის განვითარების და როგორც შედეგი ჯანმრთელობის განმტკიცების გარეშე. ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, როგორც უზენაესი ღირებულება, წარმოადგენს ძირითად კატეგორიას რომელიც განსაზღვრავს მოცემულ ფენომენს.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ბაკაშვილი ვ. „Спорт и здоровья общества“. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები „ჯანმრთელობა და სპორტი“. თბილისი. 12-13 აპრილი, 2021.
2. ბაკაშვილი ვ. „სკოლა და ჯანსაღი ცხოვრების წესი“. საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა მეთოდური კონფერენცია. თბილისი. 2015.
3. Любичева Л.И. Социология физической культуры и спорта. М.Академия.2010.
4. Любичева Л.И. Развитие ценностного потенциала физической культуры и спорта на рубеже XXI века. Краснодар., 1996.
5. Bakashvili V., Aptsiauri L. Social factors of physical culture development in modern society. XXI International Scientific and Practical Conference „Physical education, sports and health: state, problems and prospects. Ukraine, Kharkov. December 6-7, 2022.